

ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Х.Каюмов

Шахрисабзский военно-академический лицей «Темурбеклар мактаби» МЧС
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11559911>

Электронный микроскоп — это прибор, предназначенный для просмотра и фотографирования объектов с увеличением до 10^6 раз. В целом принцип работы оптического микроскопа и электронного микроскопа одинаков. Оптический микроскоп представляет собой систему, состоящую из световых лучей и стеклянных линз, меняющих свое направление. В электронном микроскопе вместо световых лучей это пучок высокоэнергетических электронов, ускоренных в глубоком вакууме, а для изменения направления этих электронов используются электромагнитные линзы (рис. 1).

Метод ПЭМ основан на явлении упругого рассеяния и дифракции высокоэнергетических электронов в образце [1]. Просвечивающий электронный микроскоп состоит из: 1) электронно-лучевой; 2) серия конденсорных линз; 3) линза объектива и 4) проекционная система, закрепленная на вертикальной колонне с вакуумом около 10^{-5} Па.

Электронный шар является источником первичного электронного пучка и состоит из (1) катода, (2) фокального электрода (цилиндр Венельта) и (3) анода в виде пластины с отверстиями (рис. 2). Катод электрически изолирован от остальной части устройства, а между анодом и катодом существует сильное электрическое поле, которое ускоряет электроны до 80-200 кэВ [2]. Высокий отрицательный потенциал в цилиндре Венельта позволяет электронам выходить только с конца катода и действует как собирающая линза. Пакет электронов, испускаемый электронным пучком (8), направляется на небольшую часть (2-3 мкм) образца (4) с помощью системы конденсорных линз (рис. 3).

Рис.1. Устройство оптических и просвечивающих электронных микроскопов.

Рис.2. Блок-схема структуры электронного шара.

Рис. 3. Основная оптическая схема ПЭМ: а - режим изображения; б - режим микродифракции.

Исследуемый образец (8) закрепляется на специальном держателе и размещается на очень мелкой сетке, которая устанавливается на входе в конце линзы объектива (6) с высокой оптической силой. Пучок почти параллельно падающих электронов рассеивается после прохождения через образец. Часть рассеянных электронов проходит через апертуру объектива (9) и (10) дает увеличенное промежуточное изображение образца в плоскости апертуры селектора [3].

Это изображение (5) передается промежуточным объективом (11) с небольшим увеличением (обычно до 10 раз) в плоскость полевой апертуры, а затем (7) основной проекционный объектив (12) формирует увеличенное изображение на люминесцентный экран. Увеличение изменяется ступенчато в основном проекционном объективе (7) и плавно в промежуточном объективе (5) за счет изменения тока в обмотке объектива проекционной системы.

Список литературы:

1. Г.Томас, М.Дж.Гориндж. Просвечивающая электронная микроскопия материалов. Пер. с англ // Москва - Наука. 1983. С. 45-52
2. Боряков А.В. Анализ состава оксидных слоёв с термостабильными нановключениями кремния // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Нижний Новгород – 2014. С. 27-32
3. David B. Williams. C. Barry Carter. Transmission Electron Microscopy // Springer Science Business Media, LLC. 1996. New York. P.1-15.

